

УДК 340

Ломака Вікторія Сергіївна –

кандидатка юридичних наук,
докторантка кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Viktorija S. Lomaka –

Candidate of Juridical Sciences,
Doctoral student at the Department of European Union Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Grigory Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Яковюк Іван Васильович –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач сектором порівняльного правознавства
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України

Ivan V. Yakoviuk –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Comparative Law Sector,
the Research Institute of State Building and Local Self-Government,
the National Academy of Law Sciences of Ukraine
(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Феномен інтерактивних соціальних медіа та їх вплив на розвиток політичної та правової свідомості суспільства

Соціальні медіа сприяють швидкому поширенню інформації, дозволяючи легко бути в курсі новин та поточних подій. Вони пропонують платформу для обміну різними точками зору та доступу до інформації в режимі реального часу під час криз або важливих міжнародних подій. Вони сприяють формуванню онлайн-спільнот навколо спільних інтересів, заохочуючи співпрацю та соціальну підтримку. У країнах, де населення вважає, що політична система в їхній країні дозволяє їм впливати на політику, люди частіше визнають, що соціальні медіа – це корисне для демократії явище. Разом з тим слід вказати на істотний мінус соціальних медіа – поширення помилкової інформації, яка вводить в оману і може призвести до плутанини, чуток і несприятливих наслідків для громадської думки та поведінки. Виходячи з даних соціологічних досліджень, громадськість вважає, що Інтернет та соціальні медіа впливають на суспільство. Показово, що такий вплив може здійснюватися як у позитивну, так і в негативну сторону, а часто має місце і те, й інше водночас. Однак, незалежно від того, чи хороший цей вплив чи поганий, вплив соціальних мереж на суспільство незаперечний.

Спроби здійснювати маніпулювання суспільною свідомістю в Інтернеті еволюціонують від відносно простих кампаній, що просуваються ботами соціальних медіа, до більш складних зусиль, що об'єднують як скоординованих користувачів-людей, так і програмне забезпечення штучного інтелекту. Державі, її компетентним органам, політичним партіям та громадським організаціям, науковцям важливо зрозуміти, як люди шукають або уникають інформації та як це впливає на їхню свідомість, а отже і поведінку. Соціальні медіа можуть обмежувати вплив різних точок зору та сприяти формуванню груп однодумців в рамках так званих луна-камер, а онлайн-поляризація може сприяти поширенню дезінформації.

Результати дослідження переконують, що соціальні медіа в сучасному світі відіграють ключову роль у поширенні інформації та мобілізації політичної підтримки політичних партій та громадських

рухів. Освіта та самоосвіта щодо критичного сприйняття матеріалів соціальних медіа має вирішальне значення для боротьби з їх складним впливом на свідомість сучасного суспільства.

Ключові слова: інтерактивні соціальні медіа, політична й правова культура, свідомість, вплив, медіа-ефекти TikTok, політична поведінка, покоління Z.

V.S. Lomaka, I.V. Yakoviuk *The Phenomenon of Interactive Social Media and Its Impact on the Development of Political and Legal Consciousness of Society*

Social media facilitates the rapid dissemination of information, making it easy to keep up to date with news and current events. They offer a platform for sharing different points of view and accessing real-time information during crises or important international events. They facilitate the formation of online communities around common interests, encouraging collaboration and social support. In countries where the population believes that the political system in their country allows them to influence policy, people are more likely to recognize that social media is a good thing for democracy. At the same time, it should be noted that social media has a significant disadvantage: the spread of false and misleading information that can lead to confusion, rumors, and adverse effects on public opinion and behavior. Based on sociological surveys, the public believes that the Internet and social media have an impact on society. It is noteworthy that this impact can be both positive and negative, and often both occur simultaneously. However, regardless of whether this influence is good or bad, the impact of social media on society is undeniable

Attempts to manipulate public opinion online are evolving from relatively simple campaigns promoted by social media bots to more sophisticated efforts that combine both coordinated human users and artificial intelligence software. It is important for the state, its competent authorities, political parties and civil society organizations, and researchers to understand how people seek or avoid information and how this affects their consciousness and, consequently, their behavior. Social media can limit the influence of different points of view and facilitate the formation of like-minded groups within so-called echo chambers, and online polarization can contribute to the spread of disinformation.

The results of the study show that social media in the modern world play a key role in disseminating information and mobilizing political support for political parties and social movements. Education and self-education on critical perception of social media materials is crucial to combat their complex influence on the consciousness of modern society.

Keywords: *interactive social media, political and legal culture, consciousness, influence, media effects of TikTok, political behavior, generation Z.*

Постановка проблеми. Інтерактивні соціальні медіа – це знаковий феномен цифрової епохи, який представляє собою платформу для соціальної взаємодії без обмежень у часі та просторі. Завдяки безперешкодному обміну ідеями, контентом і досвідом на онлайн-платформах, формуються різноманітні зв'язки та спільноти за інтересом, які охоплюють людей в усьому світу. Інтерактивні соціальні медіа демонструють глибоку зміну в практиці людської взаємодії та спілкуванні: вони не лише сприяють обміну інформацією, але й перетворилися на невід'ємний фактор функціонування сучасного суспільства, суттєво впливаючи на формування і розвиток соціальних процесів, а також поведінку окремих індивідів та їх груп [28]. У цьому зв'язку слід зазначити, що одним з наслідків функціонування інтерактивних соціальних медіа є демократизація процесу

самовираження. Щоправда, в цій ситуації можливість заявити про себе і поширити інформацію отримують і маргіналізовані спільноти, які в такий спосіб кидають виклик структурам державної влади.

Взаємозв'язок, що виникає між людьми завдяки сучасним інтерактивним соціальним медіа (старі статичні веб-сайти не забезпечували інтерактивність, не дозволяли користувачам брати активну участь у формуванні цифрового ландшафту), створює у людей відчуття співпричетності та сприяє поширенню різноманітних точок зору та культурних наративів, а також об'єднанню однодумців [17]. Мета даного дослідження полягає у розкритті ролі соціальних медіа у формуванні суспільної та групової свідомості та їх впливу на соціальні та політичні контексти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці впливу соціальних медіа на політичну і правову свідомість людей у зарубіжній літературі приділялося багато уваги у другій половині ХХ ст. Однак, вступ людства в цифрову епоху на початку ХХІ ст., створення інтерактивних соціальних медіа, які принципово по-іншому здійснюють вплив на суспільну свідомість, надає актуальності цим дослідженням, які диференціюються за кількома напрямками: інфлюенсери і їх роль у мобілізації виборців (Aideloje S., Sylvester D., Jacintha A. [1]); політична реклама і проблеми її правового регулювання (Dobber T., Kruikemeier S., Helberger N. [10; 13], Dommert K. [11]); мікроцільова політична пропаганда іноземних акторів (Ó Fathaigh R. [23]; Zuiderveen B. [39]) та інші. Даний напрям дослідження слід визнати пріоритетним і для вітчизняної науки.

Виклад основного матеріалу. Тенденція до зростання політичної поляризації протягом останнього десятиліття спостерігається як в США і Європі, так і в інших регіонах світу. Політична поляризація несе в собі загрозу сучасній демократії (вона може призводити до посилення централізації державної влади, викликати небажання взаємодіяти з політичними противниками, спровокувати патову ситуацію у парламенті та зробити громадян менш задоволеними), що частково пояснюється фрагментацією новин в ЗМІ та поширенням дезінформації у соціальних мережах¹.

Сучасні передвиборчі кампанії дедалі більше покладаються на онлайн-рекламу для спілкування з потенційними виборцями. Якщо традиційна реклама однакова для всіх, то онлайн-реклама переважно націлена на певні сегменти суспільства на основі збору та аналізу даних. Це призводить до створення інформаційної асиметрії, за якої рекламодавці націлюються на громадян на основі персональних даних [7], тоді як цільовий громадянин не знає, які дані на нього націлені. Інформаційна асиметрія створює проблеми для виборців, оскільки обмежує їхню здатність адекватно оцінювати політичну

рекламу, що негативно впливає на здатність громадян ухвалювати свідомі обґрунтовані та самостійні рішення [10; 13; 39].

Деякі соціальні медіа, наприклад Facebook, дозволяють платну політичну рекламу, тоді як інші, наприклад TikTok, забороняє офіційну політичну рекламу, однак ця заборона на практиці обходиться. Треба зважати також на те, що, згідно з дослідженнями BBC, деякі ключові поля передвиборних битв зазнають атак з боку штучного інтелекту та дезінформації². Багато політичних партій та окремих кандидатів використовують меми не для того, щоб обговорювати маніфести своїх конкурентів, а щоб жартувати про інші партії, дискредитуючи їх та їхніх кандидатів.

Несподіваним викликом для функціонування демократичних інститутів влади на національному і наднаціональному (Європейський Союз) рівнях стало використання мікроцільової пропаганди іноземних акторів в інтерактивних соціальних медіа. Ó Fathaigh R. з цього приводу звертає увагу на небезпечні особливості мікроцільової пропаганди:

– мікронацілювання дозволяє відправнику інформації адаптувати повідомлення до інтересів чи страхів певних соціальних груп у країні-одержувачі. Як наслідок, відправнику не потрібно витратити зусилля на те, щоб охопити людей, які в принципі не сприйнятливі до його повідомлень. Саме тому мікротаргетування виявляється більш ефективним аніж традиційна пропаганда;

– мікронацілювання виявляється більш ефективним також з точки зору перемикання або зміни повідомлень на основі негайного зворотного зв'язку;

– мікроцільова пропаганда зазвичай залишається більш прихованою, ніж традиційна пропаганда, оскільки вихідний актор часто невідомий. Лише окремі групи в країні-одержувачі можуть бачити пропагандистські повідомлення, тоді як решта суспільства та компетентні органи в цій країні можуть не знати про їхнє існування. Це означає, що

¹ Слід зазначити, що окремі автори вважають, що соціальні медіа та традиційні ЗМІ не мають жодного впливу на політичну поляризацію [36; 37]. Однак прихильників цієї думки дедалі стає менше.

² Про масштаби проблеми свідчать наступні цифри: відповідно звіту про прозорість, що охоплює контент

другої половини 2020 року, TikTok знищив понад 340 000 відеороликів у США за порушення правил платформи у відношенні дезінформації, маніпуляцій або поширення попередньої інформації. TikTok також видалив 1 750 000 акаунтів, які використовувалися «для автоматизації» в ході виборів в США 2020 року [6; 34].

відслідковувати мікротаргетну пропаганду набагато складніше, аніж звичайну пропаганду, а отже і оперативно реагувати на неї [23].

Через небажання вступати у взаємодію зі своїми політичними противниками у багатьох людей особисте враження про опонентів, їхні погляди та політичні програми дедалі частіше формується опосередковано через інтерактивні соціальні медіа. При цьому соціальні медіа можуть використовуватися як для покращення образу кандидата, так і для його дискредитації. Оскільки в демократичних країнах вони стають дедалі більш фрагментованими та упередженими на користь певної політичної сили, люди стають більш поляризованими як ідеологічно [16], так і афективно [20].

Вплив інтерактивних соціальних медіа на політичні процеси простежується як на рівні національних держав, так і Європейського Союзу. Концепція «цифрової демократії» в державах-членах ЄС має визначальне значення для розуміння взаємодії між колективним самоврядуванням та посередницькими цифровими інфраструктурами у суспільстві. З одного боку, цифрові технології використовуються для легітимації влади, пробудження інтересу людей до політики та боротьби з громадянською апатією. З іншого боку, існує небезпека того, що основа самої демократії може бути зруйнована, якщо цифровізація демократії залишиться без контролю [32].

Парламентські та президентські вибори 2024 р. в багатьох державах-членах ЄС, а також вибори до Європейського парламенту обернулися непередбачуваною політичною кризою, що поглиблюється і може призвести до неочікуваних наслідків. Успіх правих сил і євроскептиків, до речі, в окремих випадках не прогнозований ані політичними елітами країн, ані соціологами, ані самими виборцями, продемонстрував зростання їхньої популярності як на рівні Європейського Союзу, так і окремих держав-членів, і перетворення на потужну

політичну силу загальноєвропейського масштабу. Несподіваною стала зміна стратегічних пріоритетів цих політичних сил – відмова від ідеї розпуску ЄС на користь його реформування шляхом входження до керівництва інститутів Союзу з метою обмеження повноважень наднаціональних інституцій та органів на користь міжурядових інститутів, що може призвести до реалізації децентралізації влади в об'єднаній Європі. Такий сценарій є цілком ймовірним, зважаючи на те, що історія європейської інтеграції мала такий прецедент, коли після поразки з ратифікацією Договору про Європейське оборонне співтовариство, у Римських договорах відбувся перерозподіл повноважень від наднаціональних інститутів до міжурядових.

Варто зазначити, що виборці масово голосували за праворадикалів і євроскептиків не тому, що є послідовними прихильниками їхніх доктринальних ідей або поділяють їхню політику та передвиборчі програми. Зовсім ні. Виборці, які голосують за вказані політичні сили, як правило, не ознайомлюються зі змістом передвиборчих програм. Часто вони голосують залежно від того, що вони почули і побачили в соціальних мережах. Поверхневість, а інколи і заангажованість інтерактивних соціальних мереж – це новий тренд. Якщо політична реклама на телебаченні та радіо, зазначає S. Caplan, підпорядковується суворим правовим вимогам розкриття інформації [14], то соціальні медіа часто функціонують у правовому вакуумі³. Інтерактивні соціальні медіа (Facebook, X (раніше Twitter), Instagram, TikTok) сьогодні функціонують не дотримуючись вимоги прозорості, визначеної для традиційних мовних ЗМІ. Це дає змогу рекламодавцям використовувати складний мікротаргетинг для адаптації повідомлень до виборців, часто використовуючи докладні персональні дані [4].

Соціальні мережі виявилися здатними в надзвичайно короткі строки змінювати політичні уподобання виборців, не надто вдаючись у

³ У Європейському Союзі Регламент про цифрові послуги ЄС. Регламент являє собою набір правил, що вимагають від онлайн-платформ надавати інформацію в режимі реального часу про те, які пости є рекламою, а також про те, хто їх створив і профінансував [30]. Також діє Регламент (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних

[29]. У Сполучених Штатах немає аналогічного документу, що робить виборців уразливими для потенційних маніпуляцій і кампаній з дезінформації. Правила Федеральної виборчої комісії, що регулюють розкриття інформації про цифрову політичну рекламу, залишаються в кращому разі неясними [12].

подробіці передвиборчих програм. Відтак експерти стверджують, що кандидат, який на початку виборчої кампанії мав підтримку менше від одного відсотка і не став надалі набагато популярнішим, в жодній країні світу не зможе перемогти без втручання ззовні [27].

Колишній міністр закордонних справ Франції Ж.-Н. Барро з цього приводу зазначив, що Франція, Румунія та Молдова у 2024 р. зазнали кількох типів іноземного цифрового втручання. Зокрема йдеться про масове використання інфлюенсерів (впливових осіб) у інтерактивних соціальних медіа, щоб зірвати голосування. На думку представників французьких спецслужб, у Франції було розкрито операцію з маніпулювання соціальними медіа, розпочату з весни 2022 р., та спрямовану на залякування європейців. Близькі до керівництва росії люди заплатили приблизно двадцяти впливовим особам з Іспанії, Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції, присутнім у TikTok та Instagram, кожен із яких має кілька сотень тисяч передплатників, в обмін на публікацію відеороликів із використанням елементів російської пропаганди [8]. У свою чергу Міністерство юстиції США заявило, що росія платила інфлюенсарам правого штибу за поширення російської пропаганди [31]. Для посилення або придушення певних потоків інформації під час виборів, криз та інших ключових подій, участі в організованих кампаніях політичного тролінгу успішно використовуються також автоматизовані боти та анонімні акаунти [38].

На думку Owen Alun John, радника колишнього першого міністра Уельса M. Drakeford, онлайн-агітація стає такою ж значущою, якщо не більш важливою, ніж агітаційні виступи, «стукіт у двері» або використання комерційного телебачення, тому що у політичних партій обмежена кількість волонтерів, а на добу обмежена кількість годин [22]. Політична комунікація визначає онлайн-кампанії протягом останніх десяти років як «ключове поле битви» сучасних передвиборчих програм [2, с. 31], що наочно довели президентські вибори в США 2020 р. [33]. Здатність TikTok спонукати людей витратити значний час на перегляди розміщених роликів, турбує експертів та політиків. Сьогодні мільйони людей (перш за все покоління Z) зізнаються, що дізнаються про новини

переважно з TikTok. Як наслідок, під впливом отриманого враження значною мірою формується їхня політична та правова свідомість. Політиків та експертів непокоїть питання: Що саме вони бачать і як це впливає на те, у що вони вірять? Як голосують на виборах чи референдумі? Чи призводить це до подальшої поляризації суспільства та поширення більш неякісної інформації? Чи провокує це поширення нігілізму та апатії чи навпаки мобілізує суспільство чи його частину? Особливе занепокоєння викликає той факт, що користувачі TikTok (біля 24 %), порівняно з іншими інтерактивними соціальними медіа, схильні впадати в залежність від перегляду коротких відео в стилі цього додатку.

На думку дослідників, успіх TikTok в питанні здатності впливати на свідомість користувачів криється у короткометражній відео-формі та потужному, загадковому алгоритмі, який доставляє ці відеоролики точно налаштованим чином, утримуючи увагу користувачів та викликаючи у них емоційну зацікавленість. Контент у додатку заснований на емоціях і зазвичай представлений через особистий досвід і світосприйняття іншої середньостатистичної людини, що ділиться ним, а не з професійних акаунтів новин або надійних джерел. Справа в тому, що суб'єктивно потоки коментарів від людини, що дивиться на вас через телефон, справляють враження, що отриманий в такий спосіб аналіз проблеми та його обговорення суб'єктивно сприймається як більш справжній, інтимний та реальний, навіть якщо зміст того, що говорять, вводить в оману або не зовсім відповідає дійсності. Завдяки цьому, розповсюджувана інформація сприймається користувачем як завгодно, але не серйозно і неупереджено. Це, однак, не робить її менш значущою для процесу формування індивідуальної політичної та правової свідомості. Програма відстежує взаємодії користувача, щоб зрозуміти, що змушує його реагувати чи залишатися на платформі. Такі відео забезпечують більше взаємодії за допомогою коментарів та «стібок», створюючи тим самим відчуття того, що інші люди бачать і відчувають те саме, що й конкретний користувач. Це створює ефект приналежності особи до конкретної спільноти або ідентичності, що стикається з тими ж розчаруваннями, тривогами

або має ті самі інтереси, які можуть бути у глядача. Дослідження доводять, що люди схильні робити і вірити в те, що роблять і вірять люди, які нам подобаються, якими ми захоплюємося або з якими ми себе ототожнюємо. Щоразу, коли ми не критично сприймаємо думку іншої людини, яка нам подобається, ми застосовуємо консенсусне мислення – консенсус, який, на нашу думку, існує серед «наших» людей. Показово, якщо отримана інформація не відповідає фактам, це не матиме особливого значення [15]. Це, в свою чергу, ізолює користувача від поглядів та інтересів за межами цієї спільноти [24].

Фільтри, які використовуються в інтерактивних соціальних медіа, зазвичай, забезпечують ідеологічну сегрегацію, обмежуючи вплив на свідомість людини інших точок зору, поглиблюючи прірви між різними групами суспільства та перешкоджаючи продуктивному діалогу між ними. Фахівці попереджають, що фільтри можуть призвести до утворення ехо-камер⁴, в рамках яких користувачам стають доступними лише погляди, які збігаються з їхніми власними думками і поглядами, що посилює вже існуючі переконання та точки зору⁵. Як наслідок, інтерактивні соціальні медіа перетворюються на важливий інструмент впливу на суспільну та групову політичну і правову свідомість, засіб зміцнення або навпаки руйнації політичного іміджу шляхом поширення неправдивої інформації та використання мови ненависті.

Важливу роль в цьому процесі відіграють інфлюенсери (зазвичай це знаменитості, експерти у певній сфері або блогери, що мають велику і лояльну аудиторію), погляди або позиції яких є важливими для широкої аудиторії. Інфлюенсери та творці контенту в інтерактивних соціальних мережах, користуючись високою довірою серед своїх передплатників, відіграють важливу роль у сучасному інформаційному середовищі як «лідери думок», які визначають порядок денний. Вони вийшли за межі

комунікаційних та маркетингових стратегій компаній, набуваючи значної ваги в політичній інформаційній системі. Це зумовлено тим, що інфлюенсери та творці контенту діляться чи публікують політичний контент, дають рекомендації користувачам, за кого голосувати, або навіть діють від імені політичних партій [9].

Фахівці з політичної комунікації та політичної поведінки Університету Лойола Мерімаунт звертають увагу на один з цікавих аспектів діяльності TikTok. Користувачі додатку, що представляють покоління Z, з більшою ймовірністю, ніж користувачі інших соціальних медіа, беруть участь у політичних діях в Інтернеті, зокрема, діляться політичними постами та стежать за обліковими записами політиків. Більше того, ці політичні дії – це не просто прояв онлайн-активності: дослідники виявили, що такі користувачі з більшою ймовірністю роблять пожертвування на користь політичної чи ідеологічної справи та погоджуються бути волонтерами у політичних кампаніях. Таким чином, TikTok більш імовірно впливає на політичне ставлення та участь в онлайн та традиційних формах політичної участі покоління Z, аніж інші інтерактивні соціальні медіа [19]. Розвиваючи цю тезу, I. Literat та N. Kligler-Vilenchik стверджують, що надаючи голос політичному висловлюванню молоді яскравими, часто незвичайними способами, TikTok є відходом від домінуючих ідеалів політичного вираження думок. Дозволяючи молоді цілеспрямовано зв'язуватися з передбачуваними односторонніми за допомогою використання загальних символічних ресурсів, TikTok в такий спосіб заохочує форму політичного вираження, яка фактично є колективною, що є життєво важливим елементом для успіху соціальних рухів [21].

Передвиборчі кампанії останнього десятиліття як в США⁶, так і в Європі, передбачають активне використання інтерактивних соціальних медіа. Так, президентські вибори в США 2016 р. були

⁴ У широкому значенні слова ехо-камери можна визначити як середовище, в якому думка, політична схильність або переконання користувачів щодо теми зміцнюються через взаємодії, що повторюються, з колегами або джерелами, що мають схожі тенденції і погляди [5].

⁵ Згідно з теорією групової поляризації, ехо-камера може виступати як механізм для зміцнення існуючої думки

всередині групи і, як наслідок, переміщення всієї групи до крайніх позицій. Ехо-камери існують у різних формах онлайн-ЗМІ, таких як блоги, форуми та сайти соціальних мереж [5].

⁶ До речі, у 1924 р. результати президентських перегонів у США значною мірою були зумовлені використанням штабом кандидата К. Куліджа можливостей радіо.

виборами Facebook; 2020 р. був роком виборів, які передбачали використання насамперед Twitter; на результати виборів у 2024 р. найбільше вплинув TikTok [26].

Відмінності між соціальних медіа вирішальною мірою формують їхню політичну динаміку [3]. Причина, через яку політичні партії використовують різні соціальні медіа (Facebook, Instagram, TikTok), полягає в тому, що кожна з них приваблює різні вікові аудиторії. Якщо TikTok більш орієнтований на молоду аудиторію, то Facebook, YouTube та Instagram користується більшою популярністю у дорослих користувачів.

Здатність соціальних мереж впливати на результати виборів викликають занепокоєння у політиків з багатьох країн. Так, у 2020 р. президент США Д. Трамп заявив про намір заборонити TikTok, оскільки китайські програми та технології є «троянськими кінцями китайської розвідки». У результаті деякі американські компанії зажадали від своїх співробітників видалити його зі своїх телефонів. Адміністрація президента Дж. Байдена також поділяла деякі побоювання Д. Трампа, що призвело до слухань у Конгресі в 2023 р. У 2024 р. Президент Байден підписав закон, який змушує китайську компанію ByteDance, якій належить TikTok, продати додаток до 19 січня 2025 р. (з можливим продовженням на 90 днів) або закрити його⁷.

Двопартійні американські критики TikTok здебільшого заперечують проти додатків з міркувань національної безпеки, побоюючись того, що компанія зробить із даними мільйонів американців [24]. Разом з тим, під час виборів 2024 р., віце-президент К. Харріс створила акаунт у TikTok і набрала близько 4,2 мільйона передплатників менш ніж за два тижні. У свою чергу Д. Трамп, незважаючи на обіцянку 2020 р. заборонити додаток, приєднався до платформи на початку червня та набрав понад 9 мільйонів передплатників приблизно за два місяці.

У 2024 р. за результатами аналізу перебігу передвиборчої президентської кампанії в Румунії Верховний суд країни постановив провести перерахунок голосів, поданих у

першому турі президентських виборів, після заяв про те, що соціальна медіа-платформа TikTok надала «преференційне ставлення» несподіваному переможцю К. Джорджеску⁸. TikTok також зіткнувся зі звинуваченнями у недотриманні виборчих правил з боку вищого органу безпеки Румунії – Верховної ради національної оборони [35]. У свою чергу Національна рада з телерадіомовлення (CNA) звернулася до Європейської комісії з проханням розпочати офіційне розслідування щодо соціальної мережі TikTok у зв'язку з роллю платформи у президентських виборах у Румунії. На думку CNA, дії китайської соціальної мережі, яка заснована на координації облікових записів, що активно просували передвиборний контент, без належних тегів та штучному посиленні повідомлень за допомогою алгоритмів, використовуючи спеціальні хештеги, такі як #verticalbalance, який має багато переглядів, викликали підозри у маніпулюванні громадською думкою через неналежне використання платформи. Таким чином є підозра, що TikTok створив несправедливу перевагу для одного з кандидатів (К. Джорджеску); експлуатував молодих користувачів, які становлять більшість аудиторії TikTok»; маніпулював громадською думкою за допомогою немаркованого контенту [25].

Гіпотеза про вплив TikTok на свідомість і політичну активність користувачів, насамперед молоді, отримала підтвердження в сучасних дослідженнях, автори яких стверджують, що використання TikTok, алгоритм якого пов'язує однодумців, всупереч поширеній думці, викликає значні прояви осмисленої політичної поведінки.

Висновки. Соціальні медіа – це складний феномен, оскільки він є чим-то більшим, ніж просто обмін словами між людьми. Сайти соціальних медіа – це платформа, де відбувається спілкування, контрольоване власниками платформи. Такий контроль є специфічним, оскільки передбачає застосування цензури в одних випадках та здійснення недостатнього контролю за контентом в інших.

⁷ Експерти вважають, що ймовірно ByteDance ухвалить рішення про закриття додатку у США, ніж продасть його потенційному американському покупцеві. Це пов'язано з тим, що алгоритми, за якими працює TikTok, вважаються ключовими для всієї діяльності ByteDance [18].

⁸ Бюджет передвиборчої кампанії К. Джорджеску був нульовим, команда складалася максимум із 10 осіб. Попри це число підписників у TikTok за дуже короткий термін зросло з 30 000 до 300 000.

Механізм поширення інформації, поглядів та думок через інтерактивні соціальні медіа, що складається з фільтрів, які активно селекціонують інформацію на основі вподобань користувачів, став важливою складовою Інтернету. Фільтри, зазвичай, забезпечують ідеологічну сегрегацію, обмежуючи вплив на свідомість людини різних точок зору, поглиблюючи прірви між різними групами суспільства та перешкоджаючи продуктивному діалогу. Фільтри можуть призвести до утворення ехо-камер, в рамках яких користувачам стають доступними лише погляди, які збігаються з їхніми власними думками, що посилює вже існуючі переконання та точки зору. Як наслідок, сучасні політичні комунікації набагато точніші та вміють розпізнавати своїх одержувачів. Використовуючи можливості штучного інтелекту, вони можуть бути розроблені на основі профілювання індивідуальних рис, максимально посилити емоційно-психологічний вплив на їх реципієнтів. Завдяки цьому інтерактивні соціальні медіа перетворилися на важливий інструмент впливу як на політичну, так і правову суспільну свідомість, засіб зміцнення або навпаки руйнації політичного іміджу шляхом поширення неправдивої інформації та використання мови ненависті. Відтак спостерігається серйозна трансформація політичних комунікаційних передвиборчих стратегій політичних партій, а також громадських рухів. Збереження цінностей демократії потребує, в цьому зв'язку, докладання зусиль для розробки ефективних стратегій для сприяння інклюзивному діалогу та плюралізму поглядів в соціальних медіа.

Оскільки інфлюенсери у соціальних медіа здатні свідомо чи підсвідомо брати участь у кампаніях з дезінформації, вони несуть особливу

відповідальність як лідери громадської думки щодо протидії дезінформації. Побоюючись своєї етичної та політичної відповідальності, інфлюенсери можуть поширювати інформацію про маніпуляції інформацією і цим сприяти соціальній стійкості у демократіях. Боротьба з дезінформацією потребує співпраці, яка також включає інфлюенсерів.

Оскільки політична реклама в Інтернеті є політичною, а не комерційною, до неї застосовується зовсім інша регуляторна традиція, аніж до комерційної реклами. Надання виборцям прозорої інформації про надану онлайн-політичну рекламу є дедалі більш актуальною вимогою для поліпшення позиції знання громадянина щодо рекламодавця та рекламної платформи.

На особливу увагу як національних держав, так і Європейського Союзу проблема правового регулювання мікрона цільової пропаганди, зокрема зменшення ризиків мікроцільової пропаганди. Слід виходити з того, що законодавець у конкретних ситуаціях і за певних обставин має право обмежити або навіть заборонити певні види пропаганди. Особлива увага має приділятися правовому механізму визначення справедливості політичної реклами, обмеження або навіть заборони певних типів пропаганди, якщо вони надсилаються з іноземних країн. На законодавчому рівні має бути врегульоване питання підвищення прозорості мікроцільової пропаганди (наприклад, розміщення інформації про те, хто заплатив за рекламу; позначення реклами як політичної; заборона окремих стратегій переконання через їх неприйнятність). Інтернет-платформи в свою чергу мають долучатися до серйозної та систематичної боротьби із загрозами іноземного втручання.

Список використаних джерел:

1. Aideloje S., Sylvester D., Jacintha A. The role of social media in voter's mobilization in nigeria's 2023 general election. *Ayika – Journal of Environment and Politics in Africa*. 2024. Vol. 6. Issue 1. Pp. 48-67. <https://doi.org/10.69778/2664-3022/6.1/a3>.
2. Andronicuc A.-I. Online campaigning in the 2016 USA elections: A comparative approach. *SEA – Practical Application of Science*. 2017. Vol. 13(V). Pp. 29–34.
3. Bode L., Vraga E. K. Studying politics across media. *Political Communication*. 2018. Vol. 35. Issue 1. Pp. 1–7. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334730>.
4. Caplan S. Unregulated online political ads pose a threat to democracy. URL: <https://theconversation.com/unregulated-online-political-ads-pose-a-threat-to-democracy-231268>.

5. Cinelli M. et al. The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2021. – Vol. 118. Issue 9. P. e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118> (2021).
6. Community Guidelines Enforcement Report. URL: <https://www.tiktok.com/transparency/en/community-guidelines-enforcement-2020-2>.
7. Confessore N. Cambridge Analytica and Facebook: the scandal and the fallout so far. *The New York Times*, April 2018. URL: <https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html>.
8. Des milliers d'influenceurs, dont des Français, approchés par des personnes proches du Kremlin pour diffuser de la propagande prorusse. URL: https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/12/18/guerre-en-ukraine-des-milliers-d-influenceurs-dont-des-francais-approches-pour-diffuser-de-la-propagande-pro-russe_6455494_4408996.html.
9. Disinformation and the Role of Social Media Influencers in Times of Conflict. URL: <https://www.aspeninstitute.de/digital-program/digitalization-and-democracy/disinformation-and-the-role-of-influencers-in-times-of-conflict/>.
10. Dobber T., Kruikemeier S., Helberger N., & Goodman E. Shielding citizens? Understanding the impact of political advertisement transparency information. *New Media & Society*. 2024. Vol. 26. Issue 11. Pp. 6715-6735. <https://doi.org/10.1177/14614448231157640>.
11. Dommett K. Regulating digital campaigning: the need for precision in calls for transparency. *Policy & Internet*. 2020. Vol. 12. №. 4. Pp. 432-449.
12. Federal Election Commission. 11 CFR Parts 100 and 110. [NOTICE 2022–xx]. Internet Communication Disclaimers and Definition of “Public Communication”. URL: <https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/mtgdoc-22-52-B.pdf>.
13. Helberger N., Dobber T., Vreese C.D. Towards unfair political practices law: learning lessons from the regulation of unfair commercial practices for online political advertising. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2021. Vol. 12. Pp. 273–296.
14. H.R.2356 - Bipartisan Campaign Reform Act of 2002. 107th Congress (2001-2002). URL: <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2356>.
15. Grant W. J., Lamberts R. Merchants of misinformation are all over the internet. But the real problem lies with us. URL: <https://theconversation.com/merchants-of-misinformation-are-all-over-the-internet-but-the-real-problem-lies-with-us-123177>.
16. Jones D. A. The polarizing effect of new media messages. *International Journal of Public Opinion Research*. 2002. Vol. 14. Issue 2. Pp. 158–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ijpor/12.2.158>.
17. Junior I. M. L., Hanif N. N. Pengelolaan Citra Politik Prabowo-Gibran Dalam Pemilihan Presiden 2024 Pada Akun Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*. 2024. Vol. 2. Issue 1. Pp. 318–326.
18. Kane Wu and Julie Zhu. Exclusive: ByteDance prefers TikTok shutdown in US if legal options fail, sources say. URL: <https://www.reuters.com/technology/bytedance-prefers-tiktok-shutdown-us-if-legal-options-fail-sources-say-2024-04-25/>.
19. Karimi K., Fox R. Scrolling, Simping, and Mobilizing: TikTok’s influence over Generation Z’s Political Behavior. *The Journal of Social Media in Society*. 2023. Vol. 12. Issue 1. Pp. 181-208.
20. Lau R. R., Andersen D. J., Ditonto T. M., Kleinberg M. S., & Redlawsk D. P. Effect of media environment diversity and advertising tone on information search, selective exposure, and affective polarization. *Political Behavior*. 2017. Vol. 39. Issue 1. Pp. 231–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11109-016-9354-8>.
21. Literat I., Kligler-Vilenchik N. TikTok as a Key Platform for Youth Political Expression: Reflecting on the Opportunities and Stakes Involved. *Social Media + Society*, 2023. Vol. 9. Issue 1. <https://doi.org/10.1177/20563051231157595>
22. Morris J. Are TikToks and memes going to help win votes? URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cd11wdj34v1o>.
23. Ó Fathaigh R. et al. Microtargeted propaganda by foreign actors: An interdisciplinary exploration. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 2021. Vol. 28. Issue 6. Pp. 856-877.

24. Paz Ch. Is TikTok breaking young voters' brains? TikTok has made itself into a hub for Gen Z political expression. But as Zoomers change politics, how is the app changing them? URL: <https://www.vox.com/353689/is-tiktok-breaking-young-voters-brains>.

25. Platform that has a significant impact on elections: the European Commission is asked to launch an official investigation into TikTok. URL: <https://unn.ua/en/news/platform-that-has-a-significant-impact-on-elections-the-european-commission-is-asked-to-launch-an-official-investigation-into-tiktok>.

26. Politics Is TikTok's Newest Dance Move. The controversial social media app is defining the 2024 election. URL: <https://foreignpolicy.com/2024/09/06/tiktok-us-election-harris-trump-politics/>.

27. Portnikov V. The Unpleasant Truth. What is happening in Romania. URL: <https://nv.ua/ukr/opinion/rumuniya-pogruzla-v-krizi-portnikov-pro-rezultati-vivoriv-prezidenta-v-rumuniji-50470878.html>.

28. Rachbini W. Transformasi Marketing - Tradisional Ke Digital. BAnten: CV. AA. Rizky. 2023. 156 p.

29. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

30. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065>.

31. Simon S. DOJ says Russia paid right-wing influencers to spread Russian propaganda. URL: <https://www.npr.org/2024/09/07/nx-s1-5101895/doj-says-russia-paid-right-wing-influencers-to-spread-russian-propaganda>.

32. Singh P., Filipova I. A. Limiting digital dictatorship through the lens of digital constitutionalism. *International Journal of Technology Policy and Law*. 2024. Vol. 3. Issue 3. Pp. 224-235

33. Suci P. Social Media Proved Crucial For Joe Biden – It Allowed Him To Connect With Young Voters And Avoid His Infamous Gaffes. *Forbes*, 2020. URL: <https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2020/11/17/social-media-proved-crucial-for-joe-biden--it-allowed-him-to-connect-with-young-voters-and-avoid-his-infamous-gaffes/>.

34. TikTok removed more than 300,000 videos for election misinformation. URL: <https://www.theverge.com/2021/2/24/22298024/tiktok-election-misinformation-disinformation-transparency-report>.

35. Thorpe N. Romania orders election recount after TikTok bias claims. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cx2n83vgxxjo>.

36. Udani A., Kimball D. C., & Fogarty B. How local media coverage of voter fraud influences partisan perceptions in the United States. *State Politics & Policy Quarterly*. 2018. Vol. 18. Issue 2. Pp. 193–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1532440018766907>.

37. Valenzuela S., Bachmann I., & Bargsted M. The personal is the political? What do WhatsApp users share and how it matters for news knowledge, polarization and participation in Chile. *Digital Journalism*. 2019. Vol. 9. Issue 2. Pp 155–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1693904>.

38. Woolley S. C. Digital Propaganda: The Power of Influencers. URL: <https://www.journalofdemocracy.org/articles/digital-propaganda-the-power-of-influencers/>.

39. Zuiderveen B. F. et al. Online political microtargeting: Promises and threats for democracy. *Utrecht Law Review*. 2018. Vol. 14. Issue 1. Pp. 82-96.

40. Zuiderveen B. F.J., Möller J., Kruikemeier S., et al. Online political microtargeting: promises and threats for democracy. *Utrecht Law Review*. 2018. Vol. 14. Issue 1. Pp. 82–96.

References:

1. Aideloje S., Sylvester D., Jacintha A. The role of social media in voter's mobilization in nigeria's 2023 general election. *Ayika – Journal of Environment and Politics in Africa*. 2024. Vol. 6. Issue 1. Pp. 48-67. <https://doi.org/10.69778/2664-3022/6.1/a3>.

2. Androniciuc A.-I. Online campaigning in the 2016 USA elections: A comparative approach. *SEA – Practical Application of Science*. 2017. Vol. 13(V). Pp. 29–34.

3. Bode L., Vraga E. K. Studying politics across media. *Political Communication*. 2018. Vol. 35. Issue 1. Pp. 1–7. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334730>.
4. Caplan S. Unregulated online political ads pose a threat to democracy. URL: <https://theconversation.com/unregulated-online-political-ads-pose-a-threat-to-democracy-231268>.
5. Cinelli M. et al. The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2021. – Vol. 118. Issue 9. P. e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118> (2021).
6. Community Guidelines Enforcement Report. URL: <https://www.tiktok.com/transparency/en/community-guidelines-enforcement-2020-2>.
7. Confessore N. Cambridge Analytica and Facebook: the scandal and the fallout so far. *The New York Times*, April 2018. URL: <https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html>.
8. Des milliers d’influenceurs, dont des Français, approchés par des personnes proches du Kremlin pour diffuser de la propagande prorusse. URL: https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/12/18/guerre-en-ukraine-des-milliers-d-influenceurs-dont-des-francais-approches-pour-diffuser-de-la-propagande-pro-russe_6455494_4408996.html.
9. Disinformation and the Role of Social Media Influencers in Times of Conflict. URL: <https://www.aspeninstitute.de/digital-program/digitalization-and-democracy/disinformation-and-the-role-of-influencers-in-times-of-conflict/>.
10. Dobber T., Kruikemeier S., Helberger N., & Goodman E. Shielding citizens? Understanding the impact of political advertisement transparency information. *New Media & Society*. 2024. Vol. 26. Issue 11. Pp. 6715-6735. <https://doi.org/10.1177/14614448231157640>.
11. Dommett K. Regulating digital campaigning: the need for precision in calls for transparency. *Policy & Internet*. 2020. Vol. 12. №. 4. Pp. 432-449.
12. Federal Election Commission. 11 CFR Parts 100 and 110. [NOTICE 2022–xx]. Internet Communication Disclaimers and Definition of “Public Communication”. URL: <https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/mtgdoc-22-52-B.pdf>.
13. Helberger N., Dobber T., Vreese C.D. Towards unfair political practices law: learning lessons from the regulation of unfair commercial practices for online political advertising. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2021. Vol. 12. Pp. 273–296.
14. H.R.2356 - Bipartisan Campaign Reform Act of 2002. 107th Congress (2001-2002). URL: <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2356>.
15. Grant W. J., Lamberts R. Merchants of misinformation are all over the internet. But the real problem lies with us. URL: <https://theconversation.com/merchants-of-misinformation-are-all-over-the-internet-but-the-real-problem-lies-with-us-123177>.
16. Jones D. A. The polarizing effect of new media messages. *International Journal of Public Opinion Research*. 2002. Vol. 14. Issue 2. Pp. 158–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ijpor/12.2.158>.
17. Junior I. M. L., Hanif N. N. Pengelolaan Citra Politik Prabowo-Gibran Dalam Pemilihan Presiden 2024 Pada Akun Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*. 2024. Vol. 2. Issue 1. Pp. 318–326.
18. Kane Wu and Julie Zhu. Exclusive: ByteDance prefers TikTok shutdown in US if legal options fail, sources say. URL: <https://www.reuters.com/technology/bytedance-prefers-tiktok-shutdown-us-if-legal-options-fail-sources-say-2024-04-25/>.
19. Karimi K., Fox R. Scrolling, Simping, and Mobilizing: TikTok’s influence over Generation Z’s Political Behavior. *The Journal of Social Media in Society*. 2023. Vol. 12. Issue 1. Pp. 181-208.
20. Lau R. R., Andersen D. J., Ditonto T. M., Kleinberg M. S., & Redlawsk D. P. Effect of media environment diversity and advertising tone on information search, selective exposure, and affective polarization. *Political Behavior*. 2017. Vol. 39. Issue 1. Pp. 231–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11109-016-9354-8>.
21. Literat I., Kligler-Vilenchik N. TikTok as a Key Platform for Youth Political Expression: Reflecting on the Opportunities and Stakes Involved. *Social Media + Society*, 2023. Vol. 9. Issue 1. <https://doi.org/10.1177/20563051231157595>

22. Morris J. Are TikToks and memes going to help win votes? URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cd11wdj34v1o>.
23. Ó Fathaigh R. et al. Microtargeted propaganda by foreign actors: An interdisciplinary exploration. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 2021. Vol. 28. Issue 6. Pp. 856-877.
24. Paz Ch. Is TikTok breaking young voters' brains? TikTok has made itself into a hub for Gen Z political expression. But as Zoomers change politics, how is the app changing them? URL: <https://www.vox.com/353689/is-tiktok-breaking-young-voters-brains>.
25. Platform that has a significant impact on elections: the European Commission is asked to launch an official investigation into TikTok. URL: <https://unn.ua/en/news/platform-that-has-a-significant-impact-on-elections-the-european-commission-is-asked-to-launch-an-official-investigation-into-tiktok>.
26. Politics Is TikTok's Newest Dance Move. The controversial social media app is defining the 2024 election. URL: <https://foreignpolicy.com/2024/09/06/tiktok-us-election-harris-trump-politics/>.
27. Portnikov V. The Unpleasant Truth. What is happening in Romania. URL: <https://nv.ua/ukr/opinion/rumuniya-pogruzla-v-krizi-portnikov-pro-rezultati-viboriv-prezidenta-v-rumuniji-50470878.html>.
28. Rachbini W. Transformasi Marketing - Tradisional Ke Digital. BAnten: CV. AA. Rizky. 2023. 156 p.
29. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
30. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065>.
31. Simon S. DOJ says Russia paid right-wing influencers to spread Russian propaganda. URL: <https://www.npr.org/2024/09/07/nx-s1-5101895/doj-says-russia-paid-right-wing-influencers-to-spread-russian-propaganda>.
32. Singh P., Filipova I. A. Limiting digital dictatorship through the lens of digital constitutionalism. *International Journal of Technology Policy and Law*. 2024. Vol. 3. Issue 3. Pp. 224-235
33. Suciú P. Social Media Proved Crucial For Joe Biden – It Allowed Him To Connect With Young Voters And Avoid His Infamous Gaffes. *Forbes*, 2020. URL: <https://www.forbes.com/sites/petersuciú/2020/11/17/social-media-proved-crucial-for-joe-biden--it-allowed-him-to-connect-with-young-voters-and-avoid-his-infamous-gaffes/>.
34. TikTok removed more than 300,000 videos for election misinformation. URL: <https://www.theverge.com/2021/2/24/22298024/tiktok-election-misinformation-disinformation-transparency-report>.
35. Thorpe N. Romania orders election recount after TikTok bias claims. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cx2n83vgxxjo>.
36. Udani A., Kimball D. C., & Fogarty B. How local media coverage of voter fraud influences partisan perceptions in the United States. *State Politics & Policy Quarterly*. 2018. Vol. 18. Issue 2. Pp. 193–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1532440018766907>.
37. Valenzuela S., Bachmann I., & Bargsted M. The personal is the political? What do WhatsApp users share and how it matters for news knowledge, polarization and participation in Chile. *Digital Journalism*. 2019. Vol. 9. Issue 2. Pp 155–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1693904>.
38. Woolley S. C. Digital Propaganda: The Power of Influencers. URL: <https://www.journalofdemocracy.org/articles/digital-propaganda-the-power-of-influencers/>.
39. Zuiderveen B. F. et al. Online political microtargeting: Promises and threats for democracy. *Utrecht Law Review*. 2018. Vol. 14. Issue 1. Pp. 82-96.
40. Zuiderveen B. F.J., Möller J., Kruikemeier S., et al. Online political microtargeting: promises and threats for democracy. *Utrecht Law Review*. 2018. Vol. 14. Issue 1. Pp. 82–96.